

ALISHER NAVOIYNING “MAHBUB UL-QULUB” ASARIDA QO‘LLANGAN OLMOSHLAR XUSUSIDA

X. Dusmatov

Farg‘ona davlat universiteti dotsenti (DSc),

M. Ibrohimova

Farg‘ona davlat universiteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Alisher Navoiyning “Mahbub ul-qulub” asaridagi ayrim olmoshlar tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: “Mahbub ul-qulub” asari, olmoshlar, kishilik olmoshlari, o‘zlik olmoshi, ko‘rsatish olmoshlari, so‘roq olmoshlari.

“Mahbub ul-qulub” asari Alisher Navoiy merosining qimmatli va muhim yodgorliklaridan biridir. Ushbu asar XV asrning ijtimoiy hayoti, turli tabaqa va guruhlarining ahvoli hamda buyuk mutafakkirning axloqiy-ta’limiy va falsafiy qarashlari bilan tanishtirib boradi. “Mahbub ul-qulub” asari Navoiy ko‘zda tutgan maqsadga ko‘ra, hayotni tuzatish va yaxshilashga xizmat qilishi kerak edi.

“Mahbub ul-qulub” asari axloqiy-ta’limiy va falsafiy asardir. Unda Navoiy davrida yashagan guruh va tabaqalar ta’rif va tasnif qilinadi, kerakli o‘rinlarda pand va nasihatlar beriladi.

“Mahbub ul-qulub” asari qo‘yilgan masalalarga qarab, 3 qismga bo‘linadi:

“Avvalgi qism – xaloyiq ahvoli va af’oli va aqvolning kayfiyati” – xaloyiqning ahvoli va fe’l-atvori hamda so‘zlarining kayfiyati.

“Ikkinchi qism – hamida af’ol va zamima xisol xosiyatida” – yaxshi qiliqlar va yomon xislatlar xususiyati.

“Uchinchi qism – hamida natijasi va zamima xisol xosiyatida” – yaxshilikning natijasi va yomon xislatlarning oqibati.

Alisher Navoiyning “Mahbub ul-qulub” asari axloqiy-ta’limiy, falsafiy hamda ijtimoiy-siyosiy qarashlaridagi turli ziddiyatlarning umrining so‘nggiga qadar davom etib kelganini, ayrim muammolarga shoir ham, u yashagan zamon ham javob bera olmaganini ko‘rsatadi. Navoiy bu asarida ma’rifatparvarlik, xalqparvarlik g‘oyalarini ilgari suradi va insonning baxt-u saodati uchun kurashadi.

Quyida Alisher Navoiyning “Mahbub ul-qulub” asarida uchraydigan ba’zi olmoshlar tahlil qilingan.

Avvalo, olmosh soʻz turkumiga eski oʻzbek tili nuqtayi nazaridan qaraydigan boʻlsak, eski oʻzbek tilida ham hozirgi oʻzbek tilidagi kabi olmoshlarning ushbu maʼno turlari amalda boʻlgan: kishilik olmoshlari, oʻzlik olmoshlari, koʻrsatish olmoshlari, soʻroq olmoshlari, birgalik olmoshlari, belgilash olmoshlari, gumon olmoshlari va boʻlishsizlik olmoshlari.

Alisher Navoiyning “Mahbub ul-qulub” asarida olmoshlarning yuqoridagi maʼno turlaridan kishilik, oʻzlik, koʻrsatish va soʻroq olmoshlari keng qoʻllanganligini quyida beriladigan misollar orqali koʻrishimiz mumkin.

Kishilik olmoshlari eski oʻzbek tilida quyidagicha koʻrinishda boʻlgan:

I shaxs birligi – men (baʼzi manbalarda faqir, banda, kamina soʻzlari ham qoʻllangan).

II shaxs birligi – sen.

III shaxs birligi – ul.

I shaxs koʻpligi – biz, baʼzan bizlar.

II shaxs koʻpligi – siz, baʼzan sizlar.

III shaxs koʻpligi – ular, alar, anlar.

“Mahbub ul-qulub” asarida kishilik olmoshlari qoʻllangan oʻrinlardan misollar:

“Goh atqiy o masojidida alar qadami yetgan yerga yuz qoʻydum va sajda kasratidin manglayim terisin soʻydum (Goho taqvodorlarning masjidlarida ular qadami yetgan joyga yuz qoʻydim, koʻp sajda qilishim natijasida manglayim shilindi)”. Alisher Navoiy ushbu gapda kishilik olmoshining III shaxs koʻpligi – alarni qoʻllagan, hozirgi oʻzbek tilida esa ushbu olmosh ular tarzida qoʻllanilib kelmoqda.

“Bir notavon koʻnglida bir gulʻuzor xorxori boʻldi va ul tuhmat bila zindon giriftori boʻldi (Bir bechora-notavonning koʻngliga bir gulyuzning ishq tushdi va u tuhmat tufayli zindonga giriftor boʻldi)”. Ushbu qoʻshma gapda kishilik olmoshining III shaxs birligi – ul qoʻllangan.

“Ul musulmonlargʻa rizojoʻy va musulmonlar anga duogoʻy (U musulmonlarni rozi qiluvchi kishi, musulmonlar esa uni duo qiladi)”. Ushbu qoʻshma gapda kishilik olmoshining III shaxs birligi – ul qoʻllangan.

“Obodlar aning zulmidin vayrona, kabutar toqchalari boyqushgʻa oshiyona (Obod joylar uning zulmidan vayron, kabutar uyalari boyqushlarga oshiyon)”. Ushbu qoʻshma gapda III shaxs kishilik olmoshi – aning qoʻllangan.

“Yasovulki, bir mazlum ishi keynicha borgʻay va ul mazlumni zolimdin qutqorgʻay (Yasovul shunday odamki, u mazlum, ezilgan kishini zolimning zulmidan qutqargay)”. Ushbu qoʻshma gapda ham kishilik olmoshining III shaxs birligi – ul qoʻllangan.

Eski o‘zbek tilida o‘zlik olmoshi ma’nosida o‘z so‘zi qo‘llangan; oldingi davrlarga oid manbalarda bu olmoshning kendü shakli ham iste’molida bo‘lgan.

“Mahbubul-qulub” asarida o‘zlik olmoshi qo‘llangan o‘rinlardan misollar:

“Mubohat uchun bermak xudnamoliq va aning birla o‘zin saxiy demak behayoliq (Maqtanish uchun mol bermoq – o‘zini ko‘z-ko‘z qilmoq va shunday qilib o‘zini “saxiy” demoq – behayolik bilan nom chiqarmoq)”. Alisher Navoiy ushbu gapda o‘zlik olmoshi – o‘zni qo‘llagan.

“Birta o‘tmakni ikki bo‘lub, yarmin bir ochg‘a berganni saxiy de; o‘zi yemay barin muhtojga berganni axiy de (Bitta kulchani ikki bo‘lib, yarmini och odamga berganni – saxiy deb, o‘zi yemay, hammasini muhtoj odamga berganni – axiy do‘st deb bil)”. Ushbu gapda bir o‘rinda o‘zlik olmoshi – o‘z (birgalik olmoshi – bari) qo‘llangan.

“Yamon tillik andoqkim, el ko‘ngliga jarohat yetkurur, o‘z boshig‘a ham ofat yetkurur (Tili yomon odam xalq ko‘nglini jarohatlaydi, o‘z boshiga ham ofat yetkazadi)”. Bu gapda o‘zlik olmoshi – o‘z qo‘llangan.

“Bulardin kimki der o‘zni valiydur,

Agar bilsang yaqin, bir dog‘ulidur

(Yaxshi qarasang, bu guruhning barchasi odam emas,

Ulardan yiroq turishlik sening foydangdir)”. Navoiy ushbu baytda o‘zlik olmoshi – o‘z (ko‘rsatish olmoshi – bular, so‘roq olmoshi – kim)ni qo‘llagan.

“O‘zining zoti tuzuk va sa‘yi shoh eshigida tuzukluk (O‘zining zoti tuzuk, shoh eshigida ham qilmishi yaxshilik)”. Ushbu gapda ham o‘zlik olmoshi – o‘z qo‘llangan.

Eski o‘zbek tilida ko‘rsatish olmoshlarining asosan bu, ul (u), ushbu, oshul, oshal, shul shakllari iste’molida bo‘lgan, ayrim davrlarda yoki ayrim yodgorliklarda bul, shu, osha, oshu, hamin, hamul kabi shakllari ham qo‘llangan.

“Mahbub ul-qulub” asarida ko‘rsatish olmoshlari qo‘llangan o‘rinlardan misollar:

“Ammo ba’d fuqaroning gadoyi va g‘aroyib masturalarining chehrakushoyi al-faqir ul-haqir Alisher al-mulaqqab bin-Navoiy mundoq arz qilur va adosin o‘ziga farz bilurkim, bu xoksori parishon ro‘zgor shabob avonining bidoyatidin kuhulat zamoning nihoyatig‘acha davron voqeotidin va sipehri gardon hodisotidin va dahri fitnangiz buqalamunlug‘idin va zamonayi rangomiz gunogunlig‘idin muddati madid va ahdi baid har nav’ shiq va suratda aqdom urdum... (Alqissa, fuqaroning gadosi, g‘aroyib sirlarning yuzini ochuvchi, faqiru haqir, Navoiy laqabli Alisher mundoq arz qilur va aytishni o‘ziga farz deb bilurki, bu xoksor va parishon ro‘zg‘or kamina bolalikdan to qarilikka qadar ko‘hna davron voqealaridan, aylanuvchi osmon

hodisalaridan, fitna qo‘zg‘ovchi dunyo buqalamunligidan – tovlamachiligidan, zamonaning rang singari gunogunligidan ko‘p vaqt va uzoq muddat har xil xayol va taraddudlar bilan daydib yurdim...”). Ushbu parchada ko‘rsatish olmoshi – bu (o‘zlik olmoshi – o‘z) qo‘llanganligini ko‘rishimiz mumkin.

“Saxovat insoniyat bog‘ining borvar shajaridur, balki ul shajarning mufid samaridur (Saxovat insoniyat bog‘ining hosildor daraxti, balki u daraxtning foydali mevasidir)”. Navoiy ushbu gapda ul ko‘rsatish olmoshini qo‘llagan, hozirgi o‘zbek tilida esa ushbu olmosh u ko‘rsatish olmoshiga to‘g‘ri keladi.

“Himmat ahlig‘adur saxovat ixtisosi va bu ikki sharif sifat valoyat xosi (Himmat ahlining ixtisosi saxovatdir; bu ulug‘ sifat pokiza kishilarga xosdir)”. Bu gapda Alisher Navoiy bu ko‘rsatish olmoshini qo‘llagan.

“Olimki, johilni muqobalag‘a kelturub, ilzom qilmog‘i havas bo‘lg‘ay, aning o‘ziga ushbu ihonat-o‘q bas bo‘lg‘ay (Olim kishi bir johilni qarshisiga o‘tkazib, uni mulzam qilishni istasa, bu olimning o‘zi uchun haqoratdir)”. Ushbu gapda Navoiy ushbu ko‘rsatish olmoshi (aning kishilik olmoshi, o‘ziga o‘zlik olmoshi)ni qo‘llagan.

“Bu zolimlar – mulkni barbod berguvchilardur va mulk ahli yig‘ishturg‘onlarin bitirguvchilardir (Bu zolimlar mamlakatni barbod qiluvchi, xalqning yig‘ganterganini yo‘qotguvchilardir)”. Ushbu gapda bu ko‘rsatish olmoshi qo‘llangan.

Eski o‘zbek tilida qo‘llangan so‘roq olmoshlari katta guruhni tashkil etib, bular tuzilishi jihatidan tub yoki tarkibli so‘zlardan iborat. Tub so‘roq olmoshlarini kim, ne, nā so‘zlari tashkil etadi. Tarkibli so‘roq olmoshlari: negā, nedin, nechün, nevchün, nek, negü; qayu, qaysı, qayda, qanda, qachan, qancha va boshqalar.

“Mahbub ul-qulub” asarida so‘roq olmoshlari qo‘llangan o‘rinlardan misollar:

“Qaysi nomurod ilik sabr etagiga urdikim, murod topmadi? (Qaysi baxtsiz sabr etagini tutdiki, u oxirida o‘z murodiga yetmadi?)”. Ushbu gapda tarkibli so‘roq olmoshi – qaysi qo‘llangan.

“Haq yo‘lida kim senga bir harf o‘qutmish ranj ila,

Aylamak bo‘lmas ado oning haqin yuz ganj ila

(Haq yo‘lida kimki senga qiynalib bir harf o‘qitgan bo‘lsa,

Uning haqqini yuzta xazina bilan ham ado qilib bo‘lmaydi)”. Ushbu she‘riy parchada Navoiy tub so‘roq olmoshi kim (kishilik olmoshi – sen, oning)ni qo‘llagan.

“Agar yillar rioyat qilibsen va hamxonadur, bir qatlaki nima bermading – begonadur (Agar yillar bo‘yi izzat-hurmat qilib, unga yedirib-ichirgan bo‘lsang ham bir gal uni quruq qo‘ysang – sendan kechadi, tanimay qo‘yadi)”. Ushbu gapda so‘roq olmoshi – nima qo‘llangan.

“Ul bir surukka ilm va adab o‘rgatgay, ko‘rkim anga ne yetgay (Maktabdor domla bir to‘da bolaga ilm-adab o‘rgatadi, bunga nima yetsin)”. Ushbu gapda tub so‘roq olmoshi ne (kishilik olmoshlari – ul, anga) qo‘llangan.

“Shoh eshigida yormoqni zoye’ qilg‘uvchi jamoatkim, alardin ne Tengrig‘a toatdur va ne shahg‘a itoat (Shoh eshigida – uyida pul-molni sovurguvchi bu odamlar na Tangriga ibodat va na shohga itoat qiladilar)”. Ushbu gapda ham tub so‘roq olmoshi ne (kishilik olmoshining III shaxs ko‘pligi – alar) qo‘llangan.

Yuqorida biz Alisher Navoiyning “Mahbub ul-qulub” asarida qo‘llangan ayrim kishilik, o‘zlik, ko‘rsatish va so‘roq olmoshlarini ko‘rib o‘tdik. Bunday tahlilni ko‘plab davom ettirishimiz mumkin. Xulosa qilib aytganda, “Mahbub ul-qulub” o‘zbek adabiy tilining hamda o‘zbek prozasining XV asrdagi nodir yodgorligi va boyligidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Navoiy A. Mahbub ul-qulub. – Toshkent: Yoshlar nashriyot uyi, 2018. – B. 172.
2. Маллаев Н. Ўзбек адабиёти тарихи. – Тошкент: Ўқитувчи, 1965. – Б. 659.
3. Abdurahmonov G‘, Shukurov Sh. , Mahmudov Q. O‘zbek tilining tarixiy grammatikasi. – Toshkent: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti, 2008. – B. 528.